

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243142>

ФИО автора: Ташманова Дилафруз

Учебное заведение (населенный пункт): Учитель начальных классов школы
54, г.Самарканд

Аннотация: образование играет важнейшую роль во всестороннем развитии школьников. Учителя формируют учащихся, предоставляя им различный опыт преподавания и обучения. Сегодняшняя эпоха известна как эпоха информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые проникли во все аспекты жизни. Таким образом, чтобы сделать людей технологически грамотными, обучение ИКТ должно начинаться с начальной школы. В статье рассматриваются аспекты внедрения информационных технологий в классах начального образования.

Ключевые слова: информационно-коммуникационных технологии, учитель, ученик, начальная школа.

REASONS FOR USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN STUDYING IN ELEMENTARY CLASSES

Abstract: education plays an essential role in the all-round development of schoolchildren. Teachers shape learners by providing them with a variety of teaching and learning experiences. Today's era is known as the era of information and communication technologies (ICT), which have permeated all aspects of life. Thus, in order to make people technologically literate, ICT education must start in primary school. The article discusses aspects of the implementation of information technology in primary education classes.

Keywords: information and communication technology, teacher, student, primary school.

Информационно-коммуникационные технологии позволяют пользователям создавать, получать доступ, хранить, передавать и обрабатывать различную информацию в аудио-и визуальной форме с помощью различных аппаратных средств и программное обеспечение. ИКТ необходимы для эффективного учебновоспитательного процесса, качественного образования и общего развития учащихся, преподавателей и административного персонала.

Образование играет наиболее важную роль во всестороннем развитии учащихся, таких как развитие понимания, способности к самовыражению, правильных навыков обучения, способности к суждению и принятию решений, способность мыслить, способность к правильной самооценке и т.д. Как сказал индийский философ Свами Вивекананда: «Образование может открыть все двери

для прогресса. Нация развивается пропорционально образованию и интеллекту, распространяемым среди масс». Общее образование - это не что иное, как получение знаний и навыков.

Обучение – это универсальный источник совершенствования, и каждый человек нуждается в обучении, чтобы сделать мир уютным домашним пространством. Правильное знание ведет к правильным действиям, которые ведут к прогрессу, процветанию жизни.

Необходимо осуществить образовательную трансформацию содержания обучения для учеников. Очень важно, чтобы взаимосвязь между содержанием обучения и целями обучения приводила к достижениям учащихся. В докладе ЮНЕСКО об образовании 21 века были выделены четыре уровня знаний для повышения качества образования:

- Учимся познавать (Инструменты понимания).
- Научиться делать (уметь взаимодействовать с окружающей средой).
- Научиться жить с другими (участвовать и сотрудничать с другими во всех видах человеческой деятельности).
- Научиться бытию (важный способ интеграции вышеупомянутых трех).

Сегодня, используя традиционный метод проведения уроков, невозможно добиться желаемого развития школьников. Таким образом, для достижения результатов – повышение уровня образования школьников, следует использовать несколько методов в комплексе.

Сегодняшняя эпоха – это эпоха информационных технологий (ИТ). Чтобы противостоять современным жизненным вызовам, необходимо обладать широкими знаниями об информационных технологиях, потому что ИТ во многом повлияло на все аспекты человеческой жизни, обещая новые и улучшенные способы мышления, жизни и работы. Образование не является исключением. Любой человек станет опытным в любой области, если знания в этой области даются с детства. Таким образом, существует необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в начальных школах.

Внедрение ИКТ в школы должно сделать завтрашнюю рабочую силу конкурентоспособной во все более высокотехнологичном мире. Для достижения этой цели обучение компьютерным навыкам является приоритетом. Вместо того чтобы быть «передатчиками знаний», учитель должен играть вспомогательную роль в среде, где учащиеся, использующие компьютеры, могли бы стать активными учениками.

Что такое ИКТ? Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это не что иное, как компьютеры, программное обеспечение, специальное оборудование, мультимедийные устройства и широкий спектр средств связи.

В начальных школах ИКТ используется в образовании для улучшения или повышения качества образования учащегося и улучшения академических возможностей и успеха. В этот список входят инструменты, которые используются

учителями для проведения домашних заданий, разработки учебных материалов и классного руководства.

ИКТ используются для создания новых инструментов смешанного обучения и обеспечения свободного и открытого доступа к информации по всему миру. ИКТ обладают способностью эффективно поддерживать обучение учащихся.

Использование ИКТ в начальных школах может предоставить учащимся дополнительные ресурсы, такие как онлайн-энциклопедии, словари, образовательные сайты, спонсируемые правительством, обучающие игры и онлайн-обучение. ИКТ делают возможными следующее:

- новые физические условия;
- эффективное взаимодействие между учеником и учителем;
- повышение уровня успеваемости учащихся.
- возможность индивидуального обучения;
- повышение словарного запаса учащихся.

Это даёт школьникам лучшее образование и понимание того, как информационные технологии могут принести пользу в различных аспектах их жизни.

Использование ИКТ в начальных школах необходимо для улучшения доступа к образованию, повышения качества образования и снижения стоимости образования.

ИКТ могут быть внедрены в начальной школе следующим путем

- с помощью учителя;
- с помощью учащегося; □ с помощью администрации.

ИКТ для учителя. Учителя могут использовать ИКТ для повышения качества преподавания и учебного процесса. Хорошо известно, что ни один учитель не способен предоставить полную информацию по своему предмету. ИКТ могут восполнить этот пробел, предоставляя доступ к различным источникам информации. Интернет при правильном использовании, также предоставит правильную информацию в разных форматах с различными примерами. Используя ИКТ, учителя могут выполнять высокие, но реалистичные ожидания учеников, они могут позаботиться о том, чтобы объяснить важность ИКТ в повседневной жизни. Учителя могут широко содействовать обучению с помощью ИКТ, используя их в различных темах учебной программы, могут использовать различные подходы к обучению для всего класса, используя большой электронный экран. Учителя могут разрабатывать материалы на основе ИКТ для эффективного удовлетворения потребностей отдельных учащихся, которые требуют особого внимания учителя. Широкий спектр прикладных программ MS Office позволяет учителям создать презентацию для более эффективного обучения, могут использовать программы обработки текстов для создания кроссвордов или поиска слов, электронные таблицы – для использования математических формул. Также могут использоваться обучающие видеоигры и компьютерное программное обеспечение для обучения важным жизненными ситуациями.

Учителя могут настраивать тесты и задания онлайн, которые могут автоматически оцениваться, что экономит много времени учителей.

В целом мы можем сказать, что ИКТ обеспечивают разнообразие в представлении содержания, которое помогает учащимся сосредоточиться, лучше понять и надолго запомнить информацию, полученную во время занятий.

ИКТ для учащихся. ИКТ могут быть использованы для оказания максимального воздействия на учащихся при изучении учебной программы. Различные навыки использования ИКТ полученные во время учёбы, обеспечивают возможности использования цифровых технологий на протяжении всей жизни, которые могут помочь всем учащимся развить свой собственный уникальный интеллектуальный потенциал и быть эффективным членом цифрового общества.

Деятельность, связанная с ИКТ, проводимая в начальных школах, вызывает у учащихся высокий уровень интереса, мотивации и удовольствия. Может повыситься умение при работе в парах или группах над общими задачами.

Учащиеся могут получить немедленную обратную связь при тестировании. Многие понятия, которые изучают школьники, представлены в виде компьютерных игр, головоломок. Но на самом деле они изучают важные образовательные концепции, которые будут полезны в будущем. Благодаря этому в начальных школах возникает возможность создания персонализированной среды обучения. Учащиеся начальных классов, у которых в классах есть компьютеры, изучают различные аспекты технологического мира в раннем возрасте. Это позволяет им с возрастом освоиться с более продвинутыми идеями, связанными с компьютерами.

Учащиеся начальной школы могут создавать графики, используя математические данные. Используя Интернет, могут получить доступ к великому искусству: живописи и классической музыке, а также к классическим художественным произведениям.

Наконец, ИКТ влияют на успеваемость всех учащихся, расширяют участие родителей в школьном образовании своих детей. Для учащихся, находящихся в среде хорошей педагогической практики, наряду с технологией, улучшаются академические возможности и успехи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. *Hayitov U.H.* ICT literacy of secondary school teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8. № 9, 2020. P. 232-238.

2. *Khaitov U.Kh.* The level of Information and communication technologies in general secondary schools // Solid State Technology. USA-2020. Volume: 63 Issue: 6. P. 478-489.

3. *Зарипова Г.К., Сайидова Н.С., Тахиров Б.Н., Хайитов У.Х.* Педагогическое сотрудничество преподавателя и студентов в кредитно-модульной системе высшего образования // Наука, образование и культура. № 8(52).

